

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

MAHORAT DARSINING AHAMIYATI...

*Xodjanova Sh. I*¹

*Kodirova Sh. A.*²

^{1,2} Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotasiya: Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'ldan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or xorijiy pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Shu nuqtai nazardan chet ellik etuk mutaxassis professor-o'qituvchilar tomonidan ma'ruzalar, mahorat darslarni tashkil etish amaliy ahamiyatga ega. Mahorat darsi-o'qitish va tajriba almashishning interfaol shakli bo'lib, u trening va anjuman formatini birlashtiradi.

Kalit so'zlar: mahorat darsi,ustoz-o'qituvchi, mahorat darsi algoritmi.

Dolzarbli: Ta'lim tizimi tuzilishidagi keng qamrovli islohotlarni o'qituvchilar ilg'or zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish va o'quv jarayonida qo'llash bilan mustahkamlaydi. Buning uchun pedagoglar o'quv jarayoniga texnologik yondashuvni o'rganib, qo'llagan holda yondashishlari talab etiladi. Innovatsiya amaliyot nazariyaning muhim bir qismi bo'lib, ijtimoiy-madaniy ob'ekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy sub'ektlarning harakat tizimidir. Innovatsion pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o'quv jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir pedagog-o'qituvchi o'z kasbiy tayyorgarligini, pedagogik mahoratini rivojlantirib borishini talab etadi. Pedagog o'z mutaxassisligi bo'yicha o'zlashtirgan bilimidan qat'iy nazar, ta'lim jarayoniga qadam qo'yar ekan, pedagogik - psixologik bilimlar, pedagogik texnologiyalar, pedagogik maxorat, pedagogik madaniyat va o'qitish-o'rgatish uslublari yig'indisi bo'lgan zarur pedagogik ko'nikmalarni egallagan bo'lishi kerak. Buning uchun esa chet ellik etuk mutaxassis professor-o'qituvchilar tomonidan ma'ruzalar, mahorat darslarni tashkil etish amaliy ahamiyatga ega[5,6].

Mahorat (master klass) darsi-o'qitish va tajriba almashishning interfaol shakli bo'lib, u trening va anjuman formatini birlashtiradi.

Master-klass - (ingliz tilidan: master - har qanday sohada eng zo‘r + sinf - dars, dars) - kasbiy darajani oshirish va almashish maqsadida turli usullar va texnologiyalar bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni amaliyotga tatbiq etish uchun o‘quv seminarini o‘tkazishning zamonaviy shakli. ilg‘or tajribalar bilan o‘zaro almashinuv, mahorat darsi ishtirokchilari dunyoqarashlarini kengaytirish va bilimlarini eng so‘nggi yutuqlar bilan tanishtirish orqali chuqurlashtirish hisoblanadi.

Birinchi bor qadimgi Yunonistondagi sofistlarning o‘qitish usullarini master klassning dastlabki shakli deb hisoyulash mumkin. Sofistlarning o‘z mahoratini talabalarga omma oldida namoyish etishi va uning o‘qituvchi tomonidan talabalarning o‘zaro chiqishlarini batafsil o‘rganish bilan birlashtirilgandi.[1]. 1869 yilda Veymarda master-klass o‘tkazgan Frans List [2] esa zamonaviy shaklda mahorat darsining asoschisi sifatida tan olinadi.

Klassik **mahorat (master klass)** darsi o‘z ichiga quyidagilarni oladi [3]:

1. Mutaxassisning o‘z mahoratini yoki muammoni tushunganini amaliy shaklda namoyish etishi. Magistr maslahatchi sifatida ishlaydi, o‘quv ishlarini tashkil etishga, ijodiy faoliyatni yangi, yuqori darajada tushunishga yordam beradi. Trening yoki seminardan farqli o‘laroq, mahorat darsi odatda o‘zining kasbiy malakasini yanada boyitish uchun kerak bo‘lganlar uchun o‘tkaziladi
2. Mutaxassis nazorati ostida tinglovchini malakani egallash bo‘yicha faol ishlarga jalb etish.
3. Ustoz va uning tinglovchilari o‘rtasidagi muloqot jarayonini idrok etuvchi keng auditoriyaning mavjudligi, bu jarayonga savollar berish va tushuntirishlarni talab qilish orqali aralashish mumkin.

Pedagogik mahorat darslarining esa uchta asosiy turi mavjud [4]:

- **Pedagogik tajribani taqdim etish:** taqdim etilayotgan tarbiya yoki ta‘lim texnologiyasining asosiy g‘oyalari qisqacha tavsiflanadi, ishning aniq namunasi ko‘rsatiladi (dars yoki sinfdan tashqari mashg‘ulot shaklida), o‘qituvchi faoliyatidagi muammolar va istiqbollar tinglovchilar bilan muhokama qilinadi.
- **Taqlid o‘yini:** o‘qituvchi o‘quvchilar o‘rnini egallagan, bir vaqtning o‘zida ikkita rol o‘ynaydigan ishtirokchilar bilan mashg‘ulot o‘tkazadi. **Modellashtirish:** ishtirokchi-o‘qituvchilar mutaxassis tomonidan taklif qilingan dars texnologiyasi jarayonida darsning o‘z modelini loyihalash bo‘yicha mustaqil ishlarni bajaradilar. Mahorat darsini o‘tkazuvchi mutaxassis maslahatchi sifatida ishlaydi; u faqat tinglovchilarning mustaqil faoliyatini tashkil qiladi, keyin esa dars davomida yaratilgan mualliflik modellarini muhokama qilishda ishtirok etadi .

Mahorat darsi-o‘qitish va tajriba almashishning interfaol shakli bo‘lib, u trening va anjuman formatini birlashtiradi.

Maqsad: kasbiy sohadagi yangiliklar uslubini yaratish va o‘zlashtirishni ta‘minlash, mahorat darsi o‘qituvchisining metodik yondashuvlari va mahorat darsi dasturida belgilangan muammoni echish usullarini birgalikda ishlab chiqish.

Mahorat darsining **vazifalari**- pedagogik faoliyatning harakatlari, usullari va shakllari ketma-ketligini bevosita va sharhlab ko‘rsatish orqali usta o‘qituvchi tajribasini o‘tkazish, o‘rganish.

Mahorat darslari **mavzulariga** quyidagilar kiradi: hozirgi zamon muammolari va texnologiyalari haqida umumiy ma‘lumot, texnologiyalardan foydalanishning turli jihatlar va metodlari, mualliflik usullari, texnologiyalarni amaliyotda qo‘llash va boshqalar.

Mahorat darsi texnologiyasi **algoritmi**:ustoz o‘qituvchi tomonidan pedagogik tajribani taqdim etish, o‘quv mashg‘ulotlari tizimini taqdim etish, imitasion o‘yin o‘tkazish, modellashtirish, refleksiya (aks ettirish) [3]:

1. *Ustoz o'qituvchi tomonidan pedagogik tajribani taqdim etish:*

- texnologiyaning asosiy g'oyalari qisqacha tavsiflaydi;
- ishdagi yutuqlarni tavsiflaydi;
- texnologiya samaradorligini ko'rsatuvchi ishtirok etuvchilar faoliyati samaradorligi isbotlanadi;
- ustoz o'qituvchi faoliyatidagi muammo va istiqbollari aniqlanadi.

2. *O'quv mashg'ulotlari tizimini taqdim etish :*

- taqdim etilgan texnologiya rejimida o'quv mashg'ulotlari tizimi tavsiflanadi;
- ustoz-o'qituvchi ishtirokchilarga ko'rsatadigan asosiy ish usullari aniqlanadi.

3. *Imitasion o'yin o'tkazish :*

- ustoz-o'qituvchi ishtirokchilar bilan samarali ishlash usullarini ko'rsatib, ular bilan trening mashg'ulotlarini o'tkazadi;
- bir vaqtning o'zida tinglovchilar ikkita rol o'ynaydilar: ishtirok etuvchi va mutaxassis sifatida ishtirok etishadi.

4. *Modellashtirish:*

- o'qituvchi- ishtirokchilar ustoz-o'qituvchi texnologiya rejimida o'quv darsining o'z modelini tuzish bo'yicha mustaqil ishlarni bajaradilar;
- ustoz-o'qituvchi maslahatchi rolini bajaradi, ishtirokchilarning mustaqil ishini tashkil qiladi va boshqaradi;
- ustoz-o'qituvchi ishtirokchilar bilan birgalikda treningning mualliflik modellarini muhokama qiladi.

5. *Refleksiya: (aks ettirish)*

- ustoz-o'qituvchi va ishtirokchilar birgalikdagi faoliyati natijalari bo'yicha muhokama va tahlil qilishadi.

Mahorat darsi davomida ishtirokchilar mahorat darsi mavzusiga oid ishlanmalarni o'rganishadi; olingan natijalarni muhokama qilishda ishtirok etishadi, savollar berishadi va maslahatlar olishadi.

Mahorat darsi o'tishning modeli:

Bosqichlari	Bosqichlar mazmuni	Ishtirokchilar faoliyati
Tayyorlov-tashkillashtirish: Maqsad va vazifalarni belgilash (didaktik umumiy maqsad, uchlik maqsadi: ta'limiy ,rivojlantiruvchi ,tarbiyaviy	Salomlashish, ustoz-o'qituvchidan kirish so'zlari,mashg'ulotning noodatij boshlanishi	Ular dialogga tayyorlanishadi, faol pozitsiyani egallaydilar va shu bilan darsni tashkil etishda ustaga yordam berishadi
Asosiy qism: Mahorat darsining mazmuni, uning asosiy qismi: mavzuni bosqichma-bosqich amalga oshirishni o'z ichiga olgan harakatlar rejasi.	Mahorat darsi mavzusini takrorlash bo'yicha o'qituvchining uslubiy tavsiyalari. Mahorat darsi davomida qo'llanilgan usullarni tanishtirish hamda izohlar	Belgilangan vazifaga muvofiq vazifalarni bajarish,rejani individual yaratish.

	bilan o'zining "eng yaxshi" usullarini ko'rsatish	
Bajarilgan ishni namoyish Yakuniy so'z.. Vaziyatni mezonlar bo'yicha tahlil qilish: <ul style="list-style-type: none"> • faoliyatning umumiy intellektual usullarini egallash; • aks ettirish qobiliyatini rivojlantirish; • muloqot madaniyatini rivojlantirish. 	Hozir bo'lganlar o'rtasida fikr almashishni tashkil qiladi va sodir bo'layotgan voqealarni baholaydi.	Refleksiya - o'z-o'zini baholash va tahlil qilish ustoz-o'qituvchi faoliyati bo'yicha.

Mahorat darsi texnologiyasida **asosiy narsa** - bu axborot almashish va o'rganishgina emas balki, o'zlashtirilib, amalda qo'llanilayotgan usullar yoki texnologiyalarni uzatish hisoblanadi.

Xulosalar :

1. Samarali ishlash usullarini etkazish mahorat darsini o'tkazayotgan ustoz uchun eng muhim vazifalardan biridir.
2. Mavzuning dolzarbligi va ilmiy mazmuni va o'qitish metodlariga odatdagi an'analardan tashqariga chiqadigan yangi g'oyaning mavjudligi hamda qodirligi esa kasbiy ta'limni takomillashtirib, amaliy ko'nikmalarni yanada boyitadi. Bunday ta'lim ikkala sub'ektning intellektual va kasbiy imkoniyatlarini kengaytirishdan qoniqishni va samaradorligini hosil qiladi [6].

Shu nuqtai nazardan I.Ekkermannning quyidagi so'zlari buning tasdig'i demakdir, ya'ni: **“Oxir oqibat, barcha egallagan bilimlarimizdan xotiramizda faqat amalda qo'llaganimizgina qoladi”**.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Гомперс Т. Греческие мыслители. Мн.: Харвест. 1999. Т. 1. С. 422—446.
2. Бобряшова О. В. Мастер класс и творческая мастерская как педагогические технологии обучения будущих дизайнеров. Вестник ОГУ № 11 (130) 2011. С. 169—175.
3. Русских Г. А. Мастер-класс - технология подготовки учителя к творческой профессиональной деятельности. Методист. 2002, № 1. С. 38.
4. Организация и проведение мастер-классов. Методические рекомендации. Сост. А. В. Машуков. Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, 2007.
5. Кодирова Ш.А. Ходжанова Ш.И. SIMULYASION TA'LIMNING AMALIY MASHG'ULOTLARDA AHAMIYATI. Сборник международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы диагностики и лечения внутренних болезней». Стр.152-154 г. Фергана 18 мая 2022 г.
6. Kodirova Sh.A. Jabbarov O.O., Xodjanova Sh.I. MAHORAT DARSINING SAMARALI KASBIY TAYYORGARLIK SHAKLI SIFATIDA AHAMIYATI Conference | 2023 6 may Integration of Science, Education and Practice in Modern Psychology and Pedagogy: Problems and Solutions Zamonaviy psixologiya, pedagogikada fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi: muammo va echimlar 491-495-бетлар